

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ И ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ ИЗ ВЕРХУШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Хамидов И.Н., Турсункулов И.К., Махмудов А.Х.,

Аскарлов И.К. Ачилова Ш.С.

Самарканд РИКИАТМ СВМФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7189526>

Цель работы: Успешного лечения желудочковой экстрасистолии и желудочковой тахикардии из верхушечной области левого желудочка.

Материалы методы: Больная Э 14 лет. Поступила в аритмологическое отделение с жалобами на приступы учащенного сердцебиения. Приступы тахикардии беспокоят с декабря 2021 года. Со слов матери бабушка умерла внезапно. На ЭКГ регистрируется ЖЭ с эпизодами ЖТ с ЧЖС 240-250 уд\мин.(Q-T интервал 0.42 мс) На СМХ (на фоне кордарон, метопролола)ЖЭ 28972 мономорфная с пробежкой ЖТ. На ЭХО ФВ 58 %, КДР-5,8. Выполнено ЭФИ. Пациентка доставлена в рентгеноперационную на синусовом ритме с ЧСС 64-70 уд/мин., с частой ЖЭ и с неустойчивой ЖТ. При картировании ЖЭ наиболее ранняя точка в ПЖ не регистрируется. Далее пунктирована правая бедренная артерия. Орошаемый электрод проведен в ЛЖ. При картировании ЛЖ самая ранняя зона ЖЭ и ЖТ отмечается в верхушечной части ЛЖ с опережением от референта 44-48 мс. При стимуляционном картировании морфологии стимулированные комплексы идентичны с комплексами ЖЭ на 12-канальных ЭКГ. Там же выполнено несколько точечная РЧА воздействие с феноменом разогрева миокарда, но без эффекта. Наблюдается изменения меньшей степени морфологии ЖЭ на 12-канальных ЭКГ. Средняя температура 35-45 градуса, мощность 35 Вт и сопротивление 116-140 Ом. Дополнительно проведено РЧА в данной зоне(мощность 38 Вт) с купированием ЖТ. Сразу после РЧА ЖЭ нет. Выполнено объемная, линейная РЧА воздействие в области в верхушечной части в боковой стенке ЛЖ. Через 30 мин наблюдения ЖЭ нет. Средняя температура 35-45 градуса, мощность 38 Вт и сопротивление 130-140 Ом. На СМХ через 3 месяц 580 ЖЭ без регистрацией ЖТ.

Вывод: У пациента с кардиопатией РЧА является высокоэффективным методом лечение ЖТ, но такие больные нуждаются имплантация КВД.

Желудочковая тахикардия на ЭКГ